

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20286877>

**BOSHLANG‘ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA OT SO‘Z
TURKUMINING O‘QITILISHINI TAKOMILLASHTIRISH**

*Nusratova Hamida Cho‘liboyevna,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
professori, Phd*

*Abdug‘apporova Dinora Abduxalil qizi,
Toshkent Kimyo xalqaro universiteti
1-bosqich magistri*

Annotatsiya. ushbu maqolada boshlang‘ich sinf ona tili darslarida ot so‘z turkumining o‘qitilishini takomillashtirish masalalari, otning o‘rgatilish jarayonlari va uni o‘qitishdagi ahamiyati shuningdek, boshlang‘ich ta‘lim tizimida o‘quvchilarda otning grammatik shakllari va kategoriyalari o‘rgatilishi yoritilgan. Bundan tashqari lingvistik va nutqiy kompetensiyalar orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida otdan nutqda to‘g‘ri foydalanishni genetik tamoyil asosida shakllantirish, innovatsion metodlardan foydalanish, lingvistik va nutqiy ko‘nikmalarini rivojlantirishning samarali yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: ot so‘z turkumi, grammatika, interfaol metodlar, boshlang‘ich ta‘lim, nutqiy va lingvistik kompetensiya, genetik tamoyil, so‘z boyligi.

Boshlang‘ich ta‘lim dasturda belgilangan bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirishda asosiy omil hisoblanadi. Shu bois barcha fanlardan dastlabki tushunchalar boshlang‘ich ta‘limda shakllantirib boriladi. Xususan, ta‘lim tizimida ona tili asosiy sohalaridan biri hisoblanadi. Boshlang‘ich sinflarda ona tili DTS ga muvofiq o‘qitiladi. Ona tilida so‘z turkumlari muhim tayanch tushunchalardir.

Aynan soʻz turkumlari tilimizda mavjud boʻlgan soʻzlar, grammatik maʼno, grammatik kategoriyalar, soʻzdagi oʻzgarishlar va sintaktik vazifalar bilan bevosita bogʻliqdir. Boshlangʻich sinf oʻquvchilari uchun soʻz turkumlari oʻzi nima ekanligi, nimaga asoslanib turkumlarga boʻlinishi tushunarsiz boʻlib, baʼzi qiyinchiliklarga sabab boʻladi. Shu sababli oʻquv dasturi aynan boshlangʻich sinf oʻquvchilarini soʻz turkumlarining turlari boʻlgan mustaqil va yordamchi soʻz turkumlari bilan tanishtirishni emas, balki sinflar kesimida genetik tamoyil asosida dastlabki tushunchalarni takomillashtirib borishni nazarda tutadi. Bundan koʻzlangan asosiy maqsad esa oʻquvchilarda tafakkurini, nutqini shakllantirish, soʻz boyligini kengaytirish hamda morfologik tushunchalar boʻyicha egallagan nazariy bilimlarini nutqiy faoliyatda toʻgʻri va ongli ravishda foydalana olishni tadbiiq etadi. Mustaqil soʻz turkumlari orasida ot mavzusi aniq maqsadga yoʻnaltirilgan boʻlib, quyidagi vazifalar asosida oʻrganib borishni taqozo etadi:

- 1.Otning qanday soʻroqlarga javob boʻlishi;
- 2.Otning grammatik maʼnosini shakllantirish;
- 3.Otning birlik va koʻplik shakllari haqida maʼlumot ega boʻlish;
- 4.Otni egalik kategoriyasi bilan toʻgʻri foydalanishni oʻrgatish;
- 5.Oltita kelishik bilan tanishtirish va qoʻshimchalarini ot bilan toʻgʻri qoʻllashni oʻrgatish;
- 6.Oʻquvchilarni otga doir soʻzlar bilan tanishtirish orqali ularning soʻz boyligini oshirish.

Boshlangʻich sinflarda oʻquvchilarga ot soʻz turkumi belgilar asosida sinflar kesimida quyidagi tartibda oʻrgatiladi:

1-2-sinflarda ot soʻz turkumining belgilari, yaʼni qanday soʻroqqa javob boʻlishi, nimani bildirishini oʻrganadi.

3-sinfda otga atama beriladi, yaʼni “Soʻz turkumi” degan tushuncha shakllantiriladi hamda otning birlik va koʻplik shakllarda qoʻllanilishini oʻrganadi.

4-sinfda esa otning egalik va kelishik qoʻshimchalarini qoʻllash orqali turlanishini oʻrganadi.

Shu tarzda boshlang'ich sinf o'quvchilariga ot so'z turkumi bo'yicha bosqichma-bosqich ularning fiziologik xususiyatlarini ham inobatga olgan holda dastlabki tushunchalarini shakllantirib borish dastur asosida belgilab qo'yilgan.

“Ot” mavzusini o'rganish tizimi maqsadga yo'naltirilgan jarayon bo'lib, bunda shu so'z turkumining umumlashtirilgan ma'nosi va grammatik belgilari aniq izchillikda, bir-biri bilan ilmiy asoslangan bog'liqlikda o'rganiladi, shuningdek, otdan nutqda to'g'ri foydalanish va to'g'ri yozish malakasini shakllantirish maqsadida bajariladigan mashqlar asta-sekin murakkablashtirib boriladi.

So'z turkumi sifatida ot muayyan leksik ma'nolari va grammatik belgilari bilan ajralib turadi. Barcha otlarning umumiy leksik ma'nosi shaxs va narsani ifodalash hisoblanadi. Otni o'rganishga tayyorlov bosqichi savod o'rgatish davriga to'g'ri keladi. Bu bosqichda o'quvchilar shaxs va narsaning nomini bildiruvchi so'zlarni farqlashni o'rganadi, so'zning leksik ma'nosiga ko'proq e'tibor qaratiladi.

So'z turkumlari masalasi tafakkurning eng muhim birligi tushuncha bilan bog'liq bo'lgani uchun ushbu masa eng qadimgi davrlardan boshlab tilshunoslar, faylasuflar, boshqa yondosh fanlar vakillarining diqqat markazida bo'lib keldi. Ayniqsa, ST tushunchasi, ST tasnifi, ST miqdori va ularning kelib chiqishi haqida munozara yuritmagan, bu xususda o'z munosabatini bildirmagan jahondagi biror tilshunoslik maktabi yoki olimni kuzatish qiyin. Shu boisdan ham so'z turkumlari to'g'risida ularning o'zaro aloqasi va ko'chishi haqida so'z yuritganda dastlab mazkur masala bo'yicha jahon til ilmida amalga oshirilgan tadqiqotlar haqida va ularning o'zbek tilshunosligiga ta'siri xususida kuzatishlar olib borish zarur.

Qomusiy olim Aristotel (taxminan er. av. 384-322 yy.) o'zining “Poetika” (“She'riyat san'ati”), “Ritorika” (“Notiqlik san'ati”) nomli asarlarida otni eng muhim unsurlardan biri sifatida ko'rsatib o'tadi: Ot bu mustaqil ma'noga ega, zamon tushunchasiga aloqasi yo'q, tovushlar majmuidir. Shuningdek, Frakiyali Dionisiyning fikricha, ot “turlanuvchi so'z turkumi, vujud yoki narsani anglatadi (vujud masalan, tosh) umumiy va xususiy holda mavjuddir: masalan, umumiy - odam, xususiy – Suqrot. Bundan ko'rinadiki, Dionisiy otga so'z turkumlarini ajratishning quyidagi asoslariga ko'ra yondashmoqda:

1. Borliqdagi narsa va hodisalarni qay tarzda ifodalashiga ko'ra;
2. Semantik asos (nomlash vazifasidagi ishtiroki);
3. Morfologik asos - o'zgaradigan so'z ("ot – turlanuvchi so'z turkumi").

Bundan tashqari qadimgi hind tilshunosligida ot substansiya nuqtayi nazaridan ta'riflangan va unga xos morfologik belgilar – kelishiklar ajratib ko'rsatilgan, kelishiklar yunon tilshunosligidan farqli o'laroq, nomlanmagan, balki yettita kelishik tartib tartib raqamlari bilan belgilangan.

O'zbek tilshunosligida ot so'z turkumi va uning grammatik xususiyatlarini o'rganishda A.G'ulomov, M.Asqarova, H.Jamolxonov, A.Nurmonov, N.Mahmudov, A.Hojiyev kabi tilshunos olimlarning olib brogan tadqiqotlari asosiy o'rin tutadi. Ular otlarning ma'no turlari, shakllanishi, turlanishi va gapdagi vazifalarini ilmiy jihatdan tahlil qilganlar. Shuningdek, R.Ishmuhammedov, A.Nisanbaeva, B.To'xliiev, K.Usmonova kabi tilshunoslar tomonidan ham o'zlarining tadqiqot ishlarida ona tili darslarida so'z turkumlariga doir mavzularni, xususan ot so'z turkumini o'qitishda grammatik topshiriqlar, ko'rsatmali vositalar va tarqatma materiallardan foydalanish orqali o'quvchilarda ko'nikma va malakalar hosil qilish, shuningdek, didaktik vositalarning ta'lim jarayonidagi ahamiyati va shunga xos aspektlari tahlil qilingan.

Boshlang'ich ta'lim tizimida ot so'z turkumiga oid lug'aviy ma'nosi, morfologik belgilari haqida dastlabki tushunchalar ham beriladi. Dasturga muvofiq, ot so'z turkumi yuzasidan o'quvchilarni otning lug'aviy shakllari (kichraytirish, erkalash), atoqli va turdosh otlar shaxs va narsaning nomini bildirgan so'zlar ko'rinishida tushuncha shakllantiriladi.

Boshlang'ich sinflarda atoqli otlar o'rganilar ekan, avvalo, atoqli ot o'zi nima ekanligi, ular tarkibiga kiruvchi so'zlar ustida quyidagi tartibda ishlanadi:

1. Kishilarning ismi, familiyasi va taxallusini ifodalovchi otlar;
2. Jug'rofiy nomlar;
3. Turli tashkilot, korxonalar, muassasa nomlari;
4. Sayyora yulduzlarning nomlari;
5. Hayvonlarga maxsus qo'yilgan nomlar.

Bular o‘z navbatida, o‘quvchilarning imloviy savodxonligini oshirishda va so‘z zaxirasini boyitishda muhim ahamiyatga ega. Aynan o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirishda otli birikmalar ustida ishlash muhim o‘rin egallaydi. Masalan, berilgan matndan otli birikmalarni ajratish, berilgan so‘zlar ishtirokida shunday birikmalar hosil qilish o‘quvchilarning lug‘atini oshishiga xizmat qiladi.

Bugungi kunda ta’lim tizimida kompetensiyaviy yondashuvning joriy etilishi boshlang‘ich sinf ona tili darslarida morfologik tushunchalar, jumladan, ot so‘z turkumi bo‘yicha faqat qoidalarni yodlab emas, balki uning o‘rniga o‘quvchilarni mustaqil fikrlashga, tahlil qilishga va xulosa chiqarishga asoslangan ko‘nikmalarini rivojlantirish bo‘yicha innovatsion metodlarni ham qo‘llashni taqozo etmoqda. Shu sababli ham ot so‘z turkumi bo‘yicha olgan bilimlarini umuman olganda, morfologik bilimlarini amaliy nutq bilan bog‘lash ona tili sohasida dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Ot so‘z turkumi bo‘yicha o‘rganilgan bilimlarni mustahkamlash, ko‘nikmalarni hosil qilish uchun turli mavzudagi matnlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Matnni tahlil qilish o‘quvchilarga quyidagi tartibda beriladi:

- 1-topshiriqda matnda uchragan otlarning lug‘aviy ma’nosini izohlang.
- 2-topshiriqda ajratilgan so‘zlarning kim? nima? qayer? so‘roqlarini berish orqali shaxs, narsa va joy nomlariga ajrating.
- 3.Hosil bo‘lgan otli birikmalar ishtirokida gaplar tuzing.
- 4.Muyyan mavzu bo‘yicha ot so‘z turkumi ishtirokida kichik matn yarating.

Boshlang‘ich sinflarda ona tilidan ot so‘z turkumini ana shunday mashqlar, matnlar va ularni tahlil qilish orqali o‘quvchilarda morfologik bilimlarini shakllantirish imkonini yaratadi. Bu esa o‘z navbatida, o‘quvchilarda nazariy bilimlarini nutqiy faoliyatda qo‘llash orqali mustaqil va ijodiy fikrlashini o‘sishida asos bo‘la oladi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, boshlang‘ich sinflarga ot so‘z turkumini o‘rgatishda interfaol metodlar, ko‘rgazmali vositalardan foydalanish, shuningdek, o‘quvchilarni fiziologik va individual xususiyatlarini ham inobatga olgan holda o‘qitish samarali natija beradi, shu asnoda o‘quvchilarda ot bo‘yicha

egallagan bilimlari mustahkamlanadi hamda nutqiy kompetensiyasining rivojlanishida asosiy omil bo'la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1.K. Qosimova, S.Matchonov, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, Sh.Sariyev "Ona tili o'qitish metodikasi" - T.: "NOSHIR" – 2009. -B. 248-249.

2.Jo'liboy Eltazarov. "O'zbek va jahon tilshunosligida so'z turkumlarining o'rganilish tarixi" – Samarqand: "Ipak yo'li" turizm xalqaro universiteti – 2021. -B. 10-12-13.

3.B. To'xliyev, M.Shamsiyeva, T.Ziyodova "O'zbek tili o'qitish metodikasi" - T.: "Innovatsiya-Ziyo" – 2020, 533-bet.